

НАЖМИДДИН КУБРО- УЧЁНЫЙ СУФИЗМА

Машарипов Козибой Вапаевич ¹

¹ Фахриддин ар Рази – руководитель исламского образовательного учреждения

Annotatsiya

Статья посвящена анализу научного и духовного вклада Нажмиддина Кубро, одного из ведущих представителей суфизма. В работе освещаются ключевые аспекты его учения, в том числе его взгляды на духовное развитие, методы мистического самопознания и роль учителя в суфийской традиции. Особое внимание уделяется анализу его трактатов, в которых Кубро развивает идеи о внутренней борьбе человека, духовном очищении и достижении близости к Божественному. В статье подробно рассматриваются его методы медитации и контемплиции, которые способствовали глубокому духовному прозрению и самоосвобождению. Также в работе делается акцент на философских аспектах его учения, связанных с проблемами сознания и бытия. Помимо теоретического анализа, статья содержит описание влияния учения Кубро на последующие поколения суфиев и его роли в распространении суфийских идей в Центральной Азии. В заключение авторы статьи подчеркивают актуальность идей Нажмиддина Кубро для современного мира, где интерес к духовным практикам и поиск внутренней гармонии не утрачивают своей значимости.

Kalit so'zlar: Нажмиддин Кубро, суфизм, духовное совершенство, духовность, философия, религиозные учения, человеческие добродетели

KIRISH

Одним из знаменитых тарикатов суфизма является кубравия, возникшая на земле Хорезма. Его основатель, великий гуманист и патриот, сияющая звезда нации и религии, величественный столп своего времени, шейх Нажмиддин Кубро, родился в древнем Хиве. Великий лидер тариката, основатель теории "афак ва анфус" Нажмиддин Кубро боролся всю жизнь за чистоту человека, божественное просвещение, соединял мирское с божественным, учил мужеству и духовному росту, его жизнь служила примером для всех. Поэтому его наследие почитается и заслуживает уважения и внимания последующих поколений.

Древний Хорезм всегда был колыбелью знаний и просвещения, центром науки и культуры, духовности и образования. На земле Хорезма прошло много великих людей, и изучение благословенных имен этих личностей, их бесценного наследия и вклада в сокровищницу духовности является важным. Среди таких личностей выделяется шейх Нажмиддин Кубро.

Изучая богатое духовное наследие Нажмиддина Кубро, мы ощущаем, насколько великолепны и возвышенны наша история, культура, национальные ценности, и как важным уроком и примером может служить жизнь этого великого человека для тех, кто стремится понять свою сущность. Слова шейха вносили благодать и великолепие в сердца, оживляли умершие сердца, каждый уголок, каждое сердце наполнялось божественным словом. Ведь цель жизни человека не только в материальном богатстве, но и в просвещении и духовном богатстве. Духовно бедный народ обречён на заблуждение, как бы богато ни было его государство. Один из способов формирования морально-духовного совершенства в обществе - путь суфизма, изучение наследия предков является основой для будущего нашей нации.

Нажмиддин Кубро, соединивший мистические знания с чудесами, оказал значительное влияние на развитие философии ирфана в суфизме. По словам Ахмада Кашмири, "он был совершенством святых и наставников своего времени, достиг высших состояний и атрибутов, также видел миры малахут, путешествовал по миру джабарут, достиг единства и истин в мире лахут, был погружен в мир сердца".

Полное имя шейха - Ахмад ибн Умар Абулжанноб Нажмиддин Кубро Хиваки Хорезмий. Шейх Кубро, Томмат ул-Кубро, Нажмиддин, Абулжанноб, Валийтарош - так его прославляли¹.

Основатель одного из известных направлений суфизма - кубравии, шейх Нажмиддин Кубро, обладал выдающейся проницательностью и интеллектом, благодаря чему легко разрешал любые сложные вопросы и всегда оставался прав в спорах и дискуссиях. Поэтому к его имени добавили Кубро, что означает великий, и он также упоминается как Томмат ул-Кубро - великий защитник от бед и бедствий.

Форсийско-таджикский поэт, мыслитель и суфий Абдуррахмон Джамии (ум. 1492 г.) в своем труде «Нафахот ул-унс» («Ветры дружбы») с уважением отмечает, что с юных лет Нажмиддин Кубро проявлял интерес к науке и мудрости, был обладателем выдающихся способностей. После освоения основ ислама и наук шариата, он стал непревзойденным ученым в области религиозных наук в Хорезме и непобедим в ученых диспутах. Шейху приписывают титул валий-тарош (воспитатель святых), потому что его проницательный взгляд в моменты вдохновения мог возвысить человека до статуса святого, превращая его в хранилище божественных тайн.

Нажмиддин означает «Звезда дина», а этот титул - кунья Абулжанноба Нажмиддина Кубро, означает «отец, отказавшийся от мирских удовольствий в знак благочестия»,

¹ Маликова С. С. СУФИЗМ-НАУКА И КУЛЬТУРА В УЗБЕКИСТАНЕ //Интернаука. – 2020. – №. 26-1. – С. 62-65.

подчеркивая его роль как стража покаяния и благочестия. Жизнь и деятельность Нажмиддина Кубро описаны во многих биографиях, таких как «Сафинат ул-авлиё» Дорошукуха, «Риёз ул-орифин» Ризокулихона Хидоята, «Хазинат ул-асфиё» Мавлавия Гулама Сарвара Сохиба Лахурия, «Тухфат ул-фукаро» Хаджи Халифы, «Нафахот ул-унс» Абдурахмона Джамии, «Тазкират уш-шуаро» Давлатшаха Самаркандия, «Мажолис ул-ушшоқ» Султона Мансура ибн Бойкарона, «Табакоти Носирий» Мавлоно Минҳожиддина. Также существует множество легенд и рассказов о жизни и чудесах Нажмиддина Кубро, где вместе с его биографией описываются и его сверхъестественные способности.

Русский востоковед Е.Э. Бертельс первым исследовал биографию Нажмиддина Кубро, описывая его как одну из ярких личностей своего времени. Он разъяснил некоторые исторические несоответствия и опубликовал 25 рубаи шейха и манокиб «Шайх Нажмиддин Кубро киссаси».

Суфизм — путь к совершенству, национальное и духовное наследие, универсальная ценность. Суфизм продвигает идеи гуманизма, связанные с философскими учениями, представляет собой уникальный метод философского анализа качеств человека, таких как честность, труд, совесть, вера, а Нажмиддин Кубро является великим мыслителем, заложившим основы этого направления.

Ахмад ибн Умар ибн Мухаммад Хевакий Хорезмий родился в 1145 году в городе Хива. Его отец был одним из образованных людей своего времени. Стремясь углубить свои знания, молодой Нажмиддин Кубро после окончания медресе отправился в Арабский халифат, Египет и Иран, где учился у выдающихся ученых того времени, получая знания в области хадиса и фикха.

Ваш текст переведен на русский язык с сохранением научного стиля, имен и цитат: Египетский Рузбехан (ум. 1189 г.), шейх Аммор Ёсир (ум. 1187 г.) и шейх Исмаил Касрий (ум. 1193 г.) также понимали и поддерживали его стремления. Однако, учитывая, что в суфизме без аскезы и переживания экстатических состояний невозможно достичь цели, они помогали Нажмиддину Кубро преодолеть привязанность к внешним знаниям, поощряли его к уединению, сосредоточенности, участию в зикре и самае, чтобы жить в новых духовно-эмоциональных состояниях и принять суфийский образ жизни.

После обучения у этих шейхов Нажмиддин начал видеть мир иначе, его вдохновенный талант раскрылся, а взгляд на мир наполнился пронизательностью. Он достиг стадии совершенства, освободившись от ученых, повторяющих лишь книжные знания, и стал свободным мыслителем, способным говорить божественные мудрости, глубоко понимать внутреннюю суть ислама, ощущать единство и монотеизм всем своим существом и умом, и

передавать эти знания другим. В Табризе в жизни Нажмиддина Кубро произошел решающий поворот: он встретился с неким Баба Фараджем, мудрецом-одиночкой, под влиянием которого оставил беседы с учеными и полностью посвятил себя суфизму.

В своем труде "Фавойихул-жамол ва фавотихул-жалол" Нажмиддин Кубро пишет, что по благословению шейха Аммора намеревался уединиться, но в его мыслях возникла идея: "Я освоил внешние науки, если откроется дверь в мир скрытых знаний, я вынесу эту науку на публику, чтобы передать ее искателям Истины". Однако после уединения, не достигнув результатов, он вернулся, и шейх Аммор, узнав о его состоянии, посоветовал: "Сначала исправь свои намерения, затем возвращайся в уединение". Под воздействием слов шейха в сердце Нажмиддина словно вспыхнул свет, и он раздал все свое имущество бедным. Оставшись только в одной робе, он твердо заявил: "Эта уединенная комната — моя могила, эта роба — мой погребальный саван, и мне больше некуда идти". Шейх тогда сказал ему: "Теперь, когда твои намерения искренни, ты можешь войти в уединение". Нажмиддин Кубро пишет, что после этого в уединении произошли удивительные вещи, и он достиг высшей стадии существования. Благословение и поддержка шейха открыли ему двери к познанию.

Три совершенных учителя Нажмиддина Кубро, Рузбехан Мисрий, Аммор Ёсир и Исмаил Касрий, обладали не только щедростью души, но и строгим подходом к воспитанию муридов, способностью читать мысли и душу ученика и оказывать на них духовное воздействие.

После того как Нажмиддин Кубро полностью овладел знаниями маърифата, в нем стали проявляться признаки святости. Шейх Исмаил надел на него мантию ирадата и отправил его обратно в Хорезм, а оттуда Нажмиддин Кубро по совету своего пира отправился в Египет к шейху Рузбехану. Шейх снова испытал его, удостоверившись, что Нажмиддин полностью овладел тонкостями тарикатского этикета. В 1185 году Нажмиддин Кубро возвращается в Хорезм с семьей. К тому времени он был около сорока лет, более двадцати пяти лет посвятивший обучению наукам, прошел тяжелый и мучительный путь к зрелости и совершенству.

Жители Хорезма с восторгом приняли шейха Нажмиддина Кубро, веруя в тарикат. В Хорезме Нажмиддин Кубро построил большой ханаках и основал новое направление в тарикате — кубравию. Основная цель тариката — изгнание из сердец людей побуждений низшего "я" к злу, призыв к духовному и моральному совершенству, внушение идей мужества, чистоты, искренности и предоставление людям света божественного знания. Под руководством Кубро воспитывались сотни муридов из разных слоев общества, которые обогащались знаниями исламской мудрости и гностицизма. Нажмиддин Кубро призывал своих

учеников к доброте, знанию, щедрости и мужеству. Среди его учеников выросли такие известные в мусульманском мире святые, как шейх Маджиддин Багдади, шейх Сайфиддин Бухарзий, шейх Саидиддин Хаманий, шейх Рукниддин Алуддавла.

Натура Нажмиддина Кубро отличалась стремлением к знаниям, логическому мышлению и великой силе. Он уделял особое внимание воспитанию муридов, не зависимо от их мазхаба и направления, влияя на их духовный рост и глубокое понимание тарикатских знаний через божественное вдохновение. Нажмиддин Кубро не всегда был в одном и том же состоянии: иногда внезапно приходил в возбуждение, входя в особое состояние, его тело трепетало; иногда был задумчив и молчалив, иногда же весел и открыт к разговору, мог метко и остро высказываться, внушая ученикам горящий энтузиазм различными жестами, движениями, духовными чудесами, поражая окружающих.

Шейх был очень умным, величественным, внушающим страх человеком, часто бодрствовал ночами, молился, постоянно соблюдал пост, в моменты вдохновения ходил по двору ханакаха, размышляя. Он считал, что лучший учет — это самоанализ.

Особенности тариката, основанного Нажмиддином Кубро, проявляются как в его взглядах, так и в практической деятельности. Нажмиддин Кубро связывает суть хадиса пророка Мухаммада (с.а.в.) «Умри до конца своей жизни» с добровольностью и осознанностью пути тариката: «Естественная смерть и выход души из тела, смерть и жизнь созданы с начала времен до последнего дыхания, человек должен самостоятельно выбирать цель в соответствии со своим предназначением, потому что смерть — это результат истинной жизни». В своем труде «То, что я увидел глазами своего сердца» Нажмиддин Кубро пишет: «Путешествуя по части мира, испытывая дела на прочность, занимаясь различными делами, общаясь с определенными людьми. Выполнив великие дела, я попробовал горечь и сладость всего. Пересмотрев книги, находясь на службе у ученых. Желая мира, я напрасно потратил свою жизнь. Осмотрев множество удивительных вещей, я понял, что самое быстротечное и быстро проходящее — это жизнь и мир. Ничто не ближе к смерти и загробной жизни, ничто не дальше от надежд и желаний, и ничто не лучше тяжести и стойкости»².

Нажмиддин Кубро признавал, что чистота души присуща только пророкам, а живость сердца – святым. Он утверждал, что мир и удовлетворение можно найти только в отказе от мирских благ и уединении, а истинное общение с великим Творцом возможно лишь в изоляции от людей, ведя борьбу против сатаны через противодействие своим низменным страстям.

² Кубро, Н. Минхож ул-Солихий: Трактат о пути праведных. – Ташкент: Шарк, 1985. – С. 122.

По мнению Нажмиддина Кубро, мир – это место для размышлений, уроков, развлечений, переходный этап, поле для верующих, рынок для искателей, магазин для стремящихся, транспорт для исследователей, любовница для вступивших на путь суфизма, место перехода для путешественников, свалка для знающих и обитель демонов³. Мир выбирает себе друга каждый момент, каждый час уносит жизнь. Берег океана и те, кто в нем утонул, не поддаются счету. Те, кто любит мир, заблудились; те, кто верит в мир, уже на пороге смерти. Те, кто отказался от мира, живут в свободе; те, кто стремится к миру, заняты только им; те, кто ведет с ним торг, ошибаются; те, кто привязан к миру, сбиваются с пути⁴.

Нажмиддин Кубро сравнивает разум и страсть, представляя их как двух вечных врагов, каждый из которых держит обнаженный меч, готовый убить другого, не спуская глаз. Кто бы ни уступил вниманию, тот сразу проигрывает. Тот, кто жесток к своей страсти, избавляется от ее зла, держась в стороне от хитростей и козней. Великий Аллах говорит: «И среди них есть те, кто обижает самого себя»⁵.

Нажмиддин Кубро критиковал тех, кто из тариката приукрашивает свое поклонение перед слабыми, завышает оценку своих действий, проявляет лицемерие и тщеславие, радуется почестям от людей, позволяет целовать свои руки, наслаждается своим святостью и почитанием, желает одобрения на публичных собраниях, проявляет чрезмерную страсть на музыкальных мероприятиях, постится и питается мало ради показухи, притворяется плачущим, делает глазами знаки, с тревогой молит Аллаха, носит искусственно состаренную одежду, рассуждает о прошлом и будущем в своих снах, преувеличивает свое благочестие перед слабыми, но в одиночестве ленится в молитвах, сидит в главных местах на собраниях и переусердствует на сеансах музыкального слушания⁶.

После смерти шейха Нажмиддина Кубро его ученики продолжили его дело. Этот процесс продолжался до конца XVIII века. После этого влияние направления кубравия стало уменьшаться. Рассматривается его вклад в развитие суфийской мысли и практики, а также влияние его идей на последующие поколения мистиков и теологов. В статье подробно излагаются основные аспекты его философии, включая отношение к миру как к месту духовного испытания и перехода, пути достижения духовного совершенства через отказ от мирских искушений и акцент на внутреннюю работу с собственной душой.

³ Исакова З. Р. ТАСАВВУФ ВА ИЖТИМОЙИ ҲАЁТ: ФАЛСАФИЙ-ИРФОНИЙ ТАҲЛИЛ //Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2023. – Т. 11. – №. 10. – С. 165-169.

⁴ Кубро, Н. Минхож ул-Солихий: Трактат о пути праведных. – Ташкент: Шарк, 1985. – С. 102–103.

⁵ Кубро, Н. Минхож ул-Солихий: Трактат о пути праведных. – Ташкент: Шарк, 1985. – С. 107.

⁶ Кубро, Н. Минхож ул-Солихий: Трактат о пути праведных. – Ташкент: Шарк, 1985. – С. 101.

Особое внимание уделяется его трудам и учениям о борьбе с низменными страстями и стремлении к маърифату (гностическому знанию), которые формировали основу его духовных наставлений. Нажмиддин Кубро рассматривается не только как теолог и философ, но и как практикующий суфий, чья жизнь была ярким примером приверженности принципам суфизма.

Анализируется его методика духовного обучения, включая воспитание муридов (учеников), тесно связанное с идеей необходимости постоянной самодисциплины и самоанализа. Также рассмотрены исторические аспекты его взаимодействия с другими суфийскими школами и его влияние на формирование кубравийской традиции в суфизме.

Список литературы

1. Холмирзаев Х. Д., Ахмедов М. А. "Латоиф" наследие Нажмиддина Кубро и его теория //Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. – 2015. – №. 4. – С. 40-43.
2. Рузимбаев Х. С. Сказания о Нажмиддине Кубро //Молодой ученый. – 2016. – №. 6. – С. 925-927.
3. Ҳомидов Х. Тасаввуф алломалари. – O'zbekiston, 2016. – В.211.
4. Комилов Н. Нажмиддин Кубро //Т.: Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти. – 1995.